

Врублевський О.С.,
експерт з питань діяльності старост
та співробітництва територіальних громад,
директор адміністрації вебсайту «СТАРОСТА ПРОФІ»
(Україна, Київ), alexvrubl@ukr.net

ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ СЕЛА В КОНТЕКСТІ ЧИННОГО ТА ПРОЄКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У статті розглядаються актуальні питання сучасного стану та тенденції правового врегулювання повноважень старости у найближчій перспективі. На основі проведеного аналізу чинного та проєктного законодавства про місцеве самоврядування автор обґрунтовує доцільність збереження існуючого сьогодні способу визначення повноважень старости та відсутності необхідності у зменшенні їх обсягу. Окрему увагу приділено можливим загрозам інституту старост як в цілому, так і окремим його складовим у разі внесення тих чи інших змін до законодавства про місцеве самоврядування. На думку автора, скасування виборності старост в деякій мірі може негативно позначитися на комунікації жителів старостинських округів із старостами, які будуть їм призначені радою громади невдовзі після місцевих виборів 2020 року. Іншим чинником, який має безпосередній вплив на здатність старостату як інституту місцевого самоврядування додатково представляти інтереси жителів сіл, селищ в раді громади та її виконавчих органах, є повноваження старости. Від їхнього обсягу залежатиме сприйняття сільськими жителями результату проведених реформ. Наголошено на тому, що будь-яке зменшення обсягу повноважень старост включно з виведенням старост із складу виконавчого комітету ради, може не тільки сприйматися жителями передусім периферійних сільських населених пунктів як спроба централізації влади головною садибою громади відносно наявних у її складі старостинських округів, але й призвести до напруження у відносинах всередині об'єднаних громад. Тому розробники законодавства повинні виважено підходити до питання визначення обсягу повноважень старост та їх правового статусу у новому самоврядному законі.

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, повноваження старости, місцева рада.

Vrublevsky O.S.,
expert on the activities of starosta's
and cooperation of territorial communities,
Director of the administration of the website "STAROSTA PROFİ"
(Ukraine, Kyiv), alexvrubl@ukr.net

Powers of the starosta (headman) of the village in context current and design legislation

The article considers current issues of the current state and trends in the legal regulation of the powers of the starosta in the near future. Based on the analysis of current and project legislation on local self-government, the author substantiates the feasibility of maintaining the current method of determining the powers of the starosta and the lack of need to reduce their volume. Particular attention is paid to possible threats to the institution of starosta as a whole and its individual components in the event of any changes to the legislation on local self-government. According to the author, the abolition of the election of starosta may to some extent negatively affect the communication of residents of starosta's districts with starosta, who will be appointed by the community council shortly after the 2020 local elections. Another factor that has a direct impact on the ability of the starosta as an institution of local self-government to further represent the interests of villagers in the community council and its executive bodies is the power of the starosta. The perception of the result of the reforms by rural residents will depend on their volume. It is emphasized that any reduction in the powers of starosta, including the removal of starosta from the executive committee of the council, may not only be perceived by residents of primarily peripheral rural settlements as an attempt to centralize power by the

main estate of the community, but also to lead to tensions within the united communities. Therefore, legislators must take a balanced approach to determining the scope of powers of starosta and their legal status in the new self-governing law.

Key words: decentralization, local self-government, powers of the starosta (headman), local council.

Постановка проблеми. Завдяки реформуванню місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні об'єднані громади отримали нову посаду – старосту села, селища (далі – староста села). Цю посаду було включено до системи місцевого самоврядування, суб'єктний склад якої визначається статтею 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон №280/97-ВР).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Темі діяльності старост, передусім здійсненню ними законодавчо визначених повноважень з боку профільних експертів присвячено цілу низку фахових публікацій [1; 2], чого не можна сказати про класичних науковців. Мабуть для них тема діяльності старост ще не встигла стати привабливим предметом наукових досліджень та тематикою для написання відповідних фахових статей.

Актуальність та мета дослідження. Як би там не було, а тема діяльності старост в частині здійснення ними законних повноважень з-поміж експертного середовища набула неабиякого значення, особливо коли постало питання реформування законодавства про місцеве самоврядування, на тлі якого інститут старост почав зазнавати не зовсім очікуваних змін. Перш за все, це стосується скасування виборності старост, що деякою мірою може негативно позначитися на комунікації жителів старостинських округів із старостами, які будуть їм призначені радою громади невдовзі після цьогорічних місцевих виборів. Іншим чинником, який має безпосередній вплив на здатність старостату як інституту місцевого самоврядування додатково представляти інтереси жителів сіл, селищ в раді громади та її виконавчих органах варто розглядати повноваження старости. Адже від їх обсягу залежатиме й сприйняття сільськими жителями результату проведених реформ.

Мета дослідження. Децентралізація влади як наріжний камінь реформування низки сфер суспільного життя нашої країни, включаючи й місцеве самоврядування має стосуватися не лише національного та регіонального рівнів, але й знайти своє втілення у кожній територіальній громаді. З огляду на спробуємо детальніше розібрати проповані в законодавстві зміни щодо статусу та повноважень старост.

Виклад основного матеріалу. Перелік повноважень, які своєю сукупністю сьогодні утворюють обсяг компетентності старост, визначається частиною четвертою статті 54-1 Закону №280/97-ВР. Зокрема, вказаною нормою передбачено, що староста:

- представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
- бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
- має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
- сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
- бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
- бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
- вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської,

селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

- бере участь у підготовці проєктів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
- бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
- бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;
- отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
- сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
- здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

Останнім часом в соціальних мережах та експертному середовищі можна зустріти висловлювання, що кожна місцева рада у Положенні про старосту може виписувати більш ширші повноваження старости. На користь цієї тези стверджується, що наведений у статті 54-1 Закону №280/97-ВР перелік повноважень старости не є вичерпним, бо у положенні про старост, які приймає рада громади, можуть бути виписані більш ширші повноваження старости.

Твердження про те, що наведений у статті 54-1 Закону №280/97-ВР перелік повноважень старости не є вичерпним не викликає жодних заперечень, оскільки пункт 13 частини четвертої цієї ж статті визначив, що староста «здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами». Що стосується Положення про старосту, то в частині третій аналізованої статті сказано «Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою». Як видно з наведеної норми, Положення про старосту має визначати порядок організації роботи старости, а не розширювати повноваження старости.

Передбачаю, що як контраргумент може бути наведено твердження про те, що на практиці мають непоодинокі випадки, коли виконавчі комітети своїми рішеннями наділяють старост повноваженнями, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Не вдаючись до юридичних тонкощів такої практики, можна зробити умовивід про те, що наділення старост повноваженнями виконавчих органів рад охоплюється змістом припису «здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами». І такий висновок напрошується хоча б тому, що повноваження, які належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад визначено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Необхідно пам'ятати! Перша редакція статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» містила норму (пункт 5 частини третьої), яка передбачала, що староста окрім вказаних, здійснює й інші обов'язки, визначені Положенням про старосту. Втім, вказану норму згодом було скасовано, а більш широкий перелік повноважень старост було викладено у статті 54-1, якою в лютому 2017 р. згідно із Законом № 1848-VIII від 09.02.2017 р. було доповнено Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Причиною цьому слугувало неоднозначне розуміння радами об'єднаних громад обсягу та змісту певної частини повноважень старост, які на той час визначалися відповідними положеннями про старосту.

Таким чином, сільська, селищна, міська рада до Положення про старосту може включати лише ті повноваження старости, які передбачені виключно законами України і які адресно стосуються старост та виконавчих органів ради.

Якщо обсяг повноважень старости в чинній правовій площині здебільшого є зрозумілим, то на тлі деяких законопроектів, на мою думку, потребує не тільки додаткового вивчення, але й

широкого публічного обговорення. І не лише тому, бо склалася вже така традиція, а тому, що окремі положення деяких законопроектів можуть становити реальну загрозу майбутньому правовому статусу старост. Для того, щоб переконатися, що це не просто слова, варто розібрати деякі з них.

Давайте спочатку проаналізуємо відповідні положення законопроекту № 3651 від 15.06.2020 р., який зареєстрований у Верховній Раді України та перебуває на її розгляді [3]. Незважаючи на ту обставину, що вказаний законопроект пропонує зберегти наявний сьогодні у старост перелік повноважень, поруч з цим передбачається виключення старост з числа осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради за посадою (частина четверта статті 51 Закону №280/97-ВР). Якщо припустити, що за таку зміну буде проголосовано, то неважко буде передбачити, що головну функцію старост щодо представлення інтересів жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради буде зведено нанівець. Враховуючи, що розглядуваний законопроект 17.09.2020 р. було передано в профільний комітет Верховної ради на доопрацювання, у народних депутатів з'явилася додаткова можливість переглянути зміни в частину четверту статті 51 Закону №280/97-ВР в контексті нещодавно проголосованих змін до статті 54-1 цього ж Закону, яку було доповнено приписом, відповідно до якого *староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі*. Адже коментар у відповідній пояснювальній таблиці із формулюванням «Запропоновані зміни спрямовані на удосконалення функціонування роботи виконавчих комітетів відповідних місцевих рад», як на мене, виглядає абсолютно непереконаливим. Враховуючи, що Закон №280/97-ВР не пред'являє жодних вимог щодо обов'язковості проживання старост на території відповідних старостинських округів, то огляду на те, що старости вже не обиратимуться жителями старостинських округів з числа своїх односельчан, існує досить велика ймовірність того, що у складі виконавчого комітету не буде представників з периферійних населених пунктів. А якщо на цьому тлі ще й виключити старост із виконавчого комітету, то до його складу тоді взагалі входитимуть лише жителі адміністративного центру територіальної громади. Вважаю, що такий результат аж ніяк не ставився за одну із кінцевих цілей реформування місцевого самоврядування.

Якщо законопроект № 3651 передбачає лише часткові зміни до чинної редакції Закону №280/97-ВР, то інший – Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування [4] передбачає абсолютно нову редакцію закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Останній має нову концептуальну основу, іншу структуру та дещо відмінний понятійний апарат. Не обійшлося в ньому без переформатувань чинної моделі старостату в системі місцевого самоврядування. Не вдаючись в усі подробиці, зупинимось тільки на повноваженнях старости.

Відразу привертає до себе увагу частина п'ята статті 44, яка містить перелік повноважень старости. Зокрема, у порівнянні із наявним сьогодні у старост обсягом повноважень вказана норма передбачає його суттєво усічений варіант. Передбачається, що староста:

- представлятиме інтереси жителів відповідного старостинського округу у раді громади та її виконавчих органах;
- братиме участь у пленарних засіданнях ради громади та засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу з правом гарантованого виступу на них;
- входитиме до складу Ради старост при голові громади (у разі її утворення);
- здійснюватиме інші повноваження, визначені Положенням про старосту.

Як ми бачимо, розробники розглядуваного законопроекту не лише прибрали переважну більшість належних сьогодні старостам повноважень, залишивши їм тільки три функції, одна з яких є факультативною, але й вирішили повернути вже відомий спосіб визначення повноважень старост – через Положення про старосту, затверджене радою громади. Як вже зазначалося вище, такий спосіб свого часу мав негативну практику, у зв'язку з чим відповідно до Закону № 1848-VIII від 09.02.2017 р. його було скасовано. Після цього та до теперішнього

моменту повноваження старост визначаються не радами громад через Положення про старосту, а виключно законами України.

Висновки. Підсумовуючи сказане, хочу застерегти усіх, хто матиме той чи інший стосунок до подальшого просування розглядуваних у цій публікації законопроектів та звернути увагу на таку обставину. Вважаю, що будь-яке зменшення обсягу повноважень старост, включаючи й виведення старост із складу виконавчого комітету ради може не тільки сприйматися жителями передусім периферійних сільських населених пунктів як спроба централізації влади головною садибою громади відносно наявних у її складі старостинських округів, але й призвести до напруження у відносинах всередині об'єднаних громад. Тому законодавцю варто досить виважено підходити до питання визначення обсягу повноважень старост та їх правового статусу у новому самоврядному законі.

Список використаних джерел

1. Портал ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/starosta>; <https://decentralization.gov.ua/starosta/analitika>; <https://decentralization.gov.ua/starosta/library>.

2. Вебсайт СТАРОСТА ПРОФІ [Електронний ресурс]. *Starostaprofi.org.ua*. URL: <https://starostaprofi.org.ua/articles/fahovi-statti>.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів [Електронний ресурс]. *w1.c1.rada.gov.ua*. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69133.

4. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. *Minregion.gov.ua*. URL: <https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskisty/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-misceve-samovryaduvannya-v-ukrayini-ta-deyakyh-inshyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-decentralizaciyi-ta-rozmezhu/>

References

1. Portal DETSENTRALIZATSIIA. Retrieved from <https://decentralization.gov.ua/starosta>; <https://decentralization.gov.ua/starosta/analitika>; <https://decentralization.gov.ua/starosta/library> [In Ukrainian].

2. Vebsait STAROSTA PROFI. Retrieved from <https://starostaprofi.org.ua/articles/fahovi-statti> [In Ukrainian].

3. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchych aktiv Ukrainy shchodo vporiadkuvannia okremykh pytan diialnosti ta orhanizatsii orhaniv derzhavnoi vlady, orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u zviazku z utvorennyam (likvidatsiieiu) raioniv [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Regulation of Certain Issues of Activity and Organization of Public Authorities and Local Self-Government Bodies in Connection with the Formation of (Liquidation) Districts]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69133 [In Ukrainian].

4. Proekt Zakonu “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini” ta deiakykh inshykh zakonodavchych aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii ta rozmezhuвання povnovazhen orhaniv mistsevoho samovriaduvannia” [Draft Law “On Amendments to the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine” and Certain Other Legislative Acts of Ukraine Concerning Decentralization and Separation of Powers of Local Self-Government Bodies”]. Retrieved from <https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskisty/proekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-misceve-samovryaduvannya-v-ukrayini-ta-deyakyh-inshyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-decentralizaciyi-ta-rozmezhu/> [In Ukrainian].